

ARTIKEL PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH

PELAKSANAAN SUPERVISI KEPALA SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN KINERJA GURU PADA SDN NEGERI 4 UBUNG TAHUN PELAJARAN 2018/2019

**I Wayan Cana Ardika, S.Pd
NIP. 19630310 198304 1 007**

ABSTRAKSI

In order to carry out the above tasks and responsibilities, a teacher is required to have certain abilities and skills. These abilities and skills are part of the teacher's professionalism competence. To make teachers as professionals, it is necessary to hold coaching continuously and continuously, and make teachers as necessary labor

paid attention to, valued and recognized professionalism. Teacher performance will be good if the teacher has done the elements consisting of loyalty and commitment who are high on teaching, mastering and developing learning material, discipline in teaching and other tasks, creativity in implementation teaching, collaboration with all school members, leadership that becomes role models of students, good personality, honest and objective in guiding students, as well as responsibilities for their assignments. This research is a school action research study subject of teachers and principals. This research is Ubung 4 Elementary School, 2018/2019 school year. In this study consisted of two cycles. Where in each cycle consists of planning, action, observation, evaluation and reflection. Data collection through observation and tests. Data collection techniques in this study besides using observation also use direct assessment.

The results of the study explained that the teacher performance appraisal in the second cycle can be seen that teachers who have a good performance appraisal performance there are 10 teachers or 100% of the total teachers observed in this study. In addition, it can be seen that the average teacher performance assessment in the second cycle shows a value of 80 or included in either category. Thus it can be known that the performance of teachers in SD NoNegeri 4 Ubung in the 2018/2019 school year experienced an increase after the supervision of the principal was carried out more structured in this second cycle. Improved teacher performance appraisal can be seen from the initial assessment has a 6.69 increased to 80.

The results of the evaluation of the implementation of the second cycle in this study can be seen that there is an increase in motivation and performance of teachers in SD Negeri 4 Ubung Denpasar in 2018/2019 Academic Year. Where originally the motivation of the average teacher was on cycle II has shown good judgment. Meanwhile teacher performance in cycle II also showed a significant increase where from the results of the teacher's performance evaluation in the second cycle shows that the assessment Teacher performance shows good judgment.

Thus it can be concluded that the implementation of supervision of school principals can improve motivation and performance of teachers in SD Negeri 4 Ubung in the 2018/2019 Academic Year.

Kata kunci : School Principal Supervision, Motivation and Teacher Performance

I. PENDAHULUAN

Dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, guru sebagai profesi menyandang persyaratan tertentu sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 39 (1) dan (2) dinyatakan bahwa: Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Kinerja guru atau prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu (Malayau Hasibuan, 2002: 94). Kinerja guru akan baik jika guru telah melakukan unsur-unsur yang terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam pelaksanaan pengajaran, kerjasama dengan semua warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang baik, jujur dan objektif dalam membimbing siswa, serta tanggung jawab terhadap tugasnya. Tugas kepala sekolah selaku pemimpin adalah melakukan penilaian terhadap kinerja guru. Penilaian ini penting untuk dilakukan mengingat fungsinya sebagai alat

motivasi bagi pimpinan kepada guru maupun bagi guru itu sendiri.

Selain kinerja, motivasi guru dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya juga merupakan hal penting bagi upaya meningkatkan proses pembelajaran yang akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Motivasi kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan dan kerja. Oleh sebab itu, motivasi kerja dalam psikologi sebagai pendorong semangat kerja (Pandji Anoraga, 2005:35). Guru menjadi seorang pendidik karena adanya motivasi untuk mendidik. Bila tidak punya motivasi maka ia tidak akan berhasil untuk mendidik/mengajar. Keberhasilan guru dalam mengajar karena dorongan/motivasi ini sebagai pertanda apa yang telah dilakukan oleh guru telah menyentuh kebutuhannya. Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru yang diminatinya karena sesuai dengan kepentingannya sendiri. Guru yang termotivasi dalam bekerja maka akan menimbulkan kepuasan kerja, karena kebutuhan-kebutuhan guru yang terpenuhi mendorong guru meningkatkan kinerjanya.

Terkait dengan upaya peningkatan kinerja guru di Sekolah Dasar Negeri 4 Ubung Denpasar Mengwi, Kepala Sekolah selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja para guru melalui perhatian terhadap kegiatan-kegiatan supervisi kepala kelas, perhatian terhadap kesejahteraan guru dan upaya meningkatkan motivasi kerja guru di Sekolah Dasar Negeri 4 Ubung Denpasar. Karena diketahui bahwa perhatian terhadap aspek-aspek tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja guru selama ini.

Supervisi Kelas sebagai suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah diharapkan dapat membantu pencapaian tugas dan pekerjaan gurudan pegawai sekolah untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif (M. Ngilim

Purwanto, 2004:32). Selain itu melalui supervisi diharapkan dapat mengembangkan efektivitas kinerja guru dalam kaitannya dengan tugas-tugas utama pendidikan (Jones dalam Mulyasa, 2004: 155).

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan sekolah dengan judul “ **Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Kinerja Guru Pada Sekolah Dasar Negeri 4 Ubung Denpasar Utara Tahun Pelajaran 2018/2019** ”.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan supervisi kepala Sekolah dalam meningkatkan motivasi dan kinerja guru di SD Negeri 4 Ubung Denpasar tahun pelajaran 2018/2019?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah:

Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja guru melalui supervisi kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Ubung

II. METODOLOGI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud 1990:503) kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi diperlihatkan atau kemampuan kerja. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh lembaga administrasi negara.) merumuskan kinerja merupakan terjemahan bebas dari istilah *Performance* yang artinya adalah prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja.

Menurut Henry Simamora (2001:327), kinerja adalah tingkat pencapaian standar pekerjaan. Sementara Hadari Nawawi (2005:235) menegaskan bahwa kinerja yang diistilahkan sebagai karya adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik fisik / material maupun non material.

Menurut Hani Handoko (2003:86) memberikan pengertian kinerja sama dengan performance yang esensinya adalah berapa besar dan berapa jauh tugas-tugas yang telah dijabarkan telah dapat diwujudkan atau dilaksanakan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang menggambarkan pola perilaku sebagai aktualisasi dan kompetensi yang dimiliki. Dalam kajian yang berkenaan dengan profesi guru, Hani Handoko (2003:22) memberikan pengertian kinerja sebagai seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan oleh seorang guru pada waktu memberikan pelajaran kepada siswanya.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, baik yang berasal dari dalam diri maupun yang berasal dari luar. Ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang yaitu:

1) Faktor Individual

Yaitu faktor-faktor yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya.

2) Faktor Situasional

Faktor sosial dan organisasi, meliputi : kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

3) Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi :

metode kerja, desain dan kondisi alat-alat kerja, penataan ruang kerja dan lingkungan kerja (seperti penyaluran, kebisingan dan ventilasi).

Tugas Kepala Sekolah terhadap guru salah satunya adalah melakukan penilaian atas kinerjanya. Penilaian ini mutlak dilaksanakan untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai oleh guru. Apakah kinerja yang dicapai setiap guru baik, sedang, atau kurang. Penilaian

ini penting bagi setiap guru dan berguna

bagi sekolah dalam menetapkan kegiatannya.

Penilaian kinerja menurut Henry Simamora (2001: 415) adalah alat yang berfaedah tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi kalangan karyawan. Sejalan dengan pendapat Malayu Hasibuan (2002: 87) penilaian prestasi adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya.

Penilaian kinerja guru menurut Suparlan lebih lanjut dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Guru (SKG) adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan. Berdasarkan pengertian tersebut, standar kompetensi guru dibagi dalam tiga komponen yang saling mengait, yakni: 1) pengelolaan pembelajaran, 2) pengembangan profesi, dan 3) penguasaan Kelas.

Ketiga komponen Standar Kompetensi Guru (SKG) tersebut, masing-masing terdiri atas beberapa kompetensi, komponen pertama terdiri atas empat kompetensi, komponen kedua memiliki satu kompetensi, dan komponen ketiga terdiri atas dua kompetensi. Dengan demikian, ketiga komponen tersebut secara keseluruhan meliputi 7 (tujuh) kompetensi dasar, yaitu:

- 1) Penyusunan rencana pembelajaran
- 2) Pelaksanaan interaksi belajar-mengajar
- 3) Penilaian prestasi belajar peserta didik
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik
- 5) Pengembangan profesi
- 6) Pemahaman wawasan kependidikan
- 7) Penguasaan bahan kajian Kelas (sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. (Standar Kompetensi Guru Direktorat Tenaga Kependidikan 2003)

Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan dan kerja. Oleh sebab itu, motivasi kerja dalam psikologi sebagai pendorong semangat kerja (Panji Anoraga, 2005:35). Menurut Malayu Hasibuan (2002:65), motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan.

Menurut G.R. Terry dalam Malayu Hasibuan (2002:145), motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Sedangkan menurut Moh. As'ad (2000: 45), motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi merupakan pemberian atau penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerja sama bekerja secara efektif dan terintegrasi dan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Motivasi kerja merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang atau pegawai untuk melaksanakan usaha atau kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi maupun tujuan individual.

Dengan demikian disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang yang menyebabkan ia melakukan sesuatu tindakan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi motivasi kerja merupakan kondisi psikologis yang mendorong pekerja melakukan usaha menghasilkan barang atau jasa sehingga dapat tercapai suatu tujuan.

Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif (M. Ngilim Purwanto, 2004:32). Sedangkan Jones dalam Mulyasa, E. (2004:155), Supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses

administrasi pendidikan yang ditujukan terutama untuk mengembangkan efektivitas kinerja personalia sekolah yang berhubungan tugas-tugas utama pendidikan.

Menurut E. Mulyasa (2004:112) Salah satu supervisi Kelas yang populer adalah supervisi klinis, yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Supervisi diberikan berupa bantuan (bukan perintah), sehingga inisiatif tetap berada di tangan tenaga kependidikan.
- 2) Aspek yang disupervisi berdasarkan usul guru, yang dikaji bersama kepala sekolah sebagai supervisor untuk dijadikan kesepakatan.
- 3) Instrumen dan metode observasi dikembangkan bersama oleh guru dan kepala sekolah.
- 4) Mendiskusikan dan menafsirkan hasil pengamatan dengan mendahulukan interpretasi guru.
- 5) Supervisi dilakukan dalam suasana terbuka secara tatap muka, dan supervisor lebih banyak mendengarkan serta menjawab pertanyaan guru daripada memberi saran dan pengarahan.
- 6) Supervisi klinis sedikitnya memiliki tiga tahap, yaitu pertemuan awal, pengamatan, dan umpan balik.
- 7) Adanya penguatan dan umpan balik dari kepala sekolah sebagai supervisor terhadap perubahan perilaku guru yang positif sebagai hasil pembinaan.
- 8) Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan suatu keadaan dan memecahkan suatu masalah.

Kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan fungsinya sebagai supervisor antara lain:

- 1) Membangkitkan dan merangsang guru-guru serta pegawai sekolah dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- 2) Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk

media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran serta keberhasilan proses belajar-mengajar.

- 3) Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, serta menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku.
- 4) Membina kerja sama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya.
- 5) Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau mengirim mereka untuk mengikuti penataran-penataran, seminar, sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- 6) Membina hubungan kerja sama antara sekolah dengan BP3 atau komite sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan para siswa.

Menurut M. Ngalm Purwanto (2004:120-122), secara garis besar cara atau tehnik supervisi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tehnik perseorangan dan tehnik kelompok.

Berdasarkan uraian teori dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang ada di SD Negeri 4 Ubung tahun pelajaran 2018/2019 dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Pelaksanaan supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi dan kinerja guru di SD Negeri 4 Ubung Tahun Pelajaran 2018/2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Penelitian tindakan sekolah merupakan penelitian partisipatoris yang menekankan pada tindakan dan refleksi berdasarkan pertimbangan rasional dan logis untuk

melakukan perbaikan terhadap suatu kondisi nyata, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan, dan memperbaiki situasi dan kondisi sekolah/pembelajaran secara praktis (Depdiknas, 2008:11-12).

Penelitian ini adalah penelitian tindakan model Stephen Kemmis dan Mc. Taggart (1988) yang diadopsi oleh Syamsuddin dan Damaianti, 2006: 203-206) yang kemudian diadaptasikan dalam penelitian ini. Model ini menggunakan sistem empat komponen penelitian yang dimulai dari perencanaan tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali yang merupakan dasar pemecahan masalah. Kegiatan penelitian tindakan sekolah ini, terdiri atas beberapa tahap, yaitu: 1) Perencanaan; 2) Pelaksanaan; 3) Pengamatan; dan 4) Refleksi.

Subjek dalam penelitian tindakan sekolah ini adalah guru-guru di SD Negeri 4 Ubung yang berjumlah 21 orang, yang terdiri dari 9 orang guru PNS, 12 orang guru Non PNS Waktu penelitian dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2018

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berupa data primer. Adapun penjelasan dari data primer tersebut adalah data primer. Data primer ini merupakan data yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penyelidikan yang sedang ditangani (Maholtra, 1999). Data ini dikumpulkan secara langsung dari lapangan, yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan dan kuesioner atau chek list.

Untuk mencari data dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan kepada sejumlah guru yang diteliti.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Observasi

Sutopo, (2006: 76) Observasi berperan partisipasif dilakukan peneliti

untuk mengamati dan menggali informasi mengenai perilaku dan kondisi dan lingkungan peneliti menurut kondisi sesungguhnya. saat penelitian berlangsung maupun sesudahnya. Obseravasi partisipasif yang dilakukan peneliti saat penelitian berlangsung maupun sesudahnya. Observasi dilakukan sebelum, saat, dan sesudah penelitian terutama untuk mengamati kedisiplinan guru dalam kehadiran mengajar di kelas.

2. Wawancara

Syamsudin dan Damaianti (2006: 239), pengumpulan data untuk PTS, kecuali melalui observasi juga dengan melakukan wawancara. Orang-orang yang diwawancarai adalah guru, siswa dan wali murid.

Wawancara ini dilakukan sebelum dan sesudah penelitian..

Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap-tahap dalam dalam PTS yang disampaikan oleh I.G.A.K. Wardani (2007: 2.4) sebagai berikut: (1) merumuskan masalah, merencanakan tindakan dan persiapan (*planning*), (2) pengenalan tahap awal terhadap penerapan *reward and punishment* (3) penyusunan rencana tindakan (4) pelaksanaan yaitu implementasi tindakan (5) pengamatan, dan (6) refleksi.

III. HASIL PENELITIAN

Sekolah Dasar Negeri 4 Ubung Denpasar dengan Akreditasi A, dan Status Kepemilikan Pemerintah Daerah. Sekolah Dasar Negeri 4 Ubung Denpasar beralamatkan di Jl. Tunggul Ametung , Ubung Kaja ,Denpasar, Tlp. (0361-7475705). Jarak sekolah ke kecamatan kurang lebih 1 km dan jarak sekolah dari kota denpasar kurang lebih 5 km

Untuk mendapatkan data peneliti perlu melakukan wawancara dengan pihak guru. Dalam hal ini peneliti wawancara

dengan guru kelas V, guru kelas IV, dan guru kelas VI SD Negeri 4 Ubung Denpasar.

Subjek penelitian secara rinci guru SD Negeri 4 Ubung Denpasar berjumlah 21 orang, yang terdiri dari 9 orang guru tetap PNS, 11 orang guru Non PNS Semua guru di SD Negeri 4 Ubung Denpasar berpendidikan S-1 .

B. Hasil Penelitian

1. Kondisi Awal (Pra Siklus)

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kondisi awal terkait dengan pembelajaran yang masih rendah, maka perlu mendapatkan tindakan untuk dapat meningkatkan kinerja guru. Salah satu upaya yang diterapkan di SD Negeri 4 Ubung Denpasar, yaitu dengan melaksanakan supervisi Kelas guru. Sementara itu hasil penilaian kinerja guru pada kondisi awal (pra siklus) yang ada di SD Negeri 4 Ubung Denpasar tahun pelajaran 2018/2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.
Kondisi Awal Penilaian Kinerja Guru

No.	Kategori Penilaian	Jumlah	%	Rata-rata
1.	Baik	9	45	2,75
2.	Cukup Baik	11	55	Cukup
3.	Kurang Baik	0	0	Baik
Jumlah		20	100	

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan penilaian kinerja guru pada kondisi awal (pra siklus) dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai penilaian kinerja yang baik ada 9 orang atau mencapai 45% dari total guru yang diamati. Sedangkan guru yang mempunyai penilaian kinerja yang cukup baik terdapat 11 guru atau 55% dari total guru yang diamati dalam penelitian ini. Selain itu dapat

diketahui bahwa rata-rata penilaian kinerja guru pada kondisi awal (pra siklus) menunjukkan nilai 2,75 atau masuk dalam kategori cukup baik.

2. Siklus I

Dalam siklus I dilaksanakan sebagai bentuk upaya untuk dapat mengatasi masalah rendahnya motivasi dan kinerja guru yang ada di SD Negeri 4 Ubung Denpasar. Dalam pelaksanaan observasi dan supervisi guru pada siklus I dilakukan dengan menggunakan teknik supervisi perorangan seperti : 1) kunjungan kelas, 2) percakapan pribadi, 3) kunjungan antar kelas, 4) penilaian sendiri. Sedang teknik supervisi kelompok meliputi : 1) kepanitiaan, 2) kursus, 3) laboratorium kelompok, 4) bacaan terpimpin, 5) demonstrasi pembelajaran, 6) perjalanan staf, 7) diskusi panel, 8) perpustakaan profesional, 9) organisasi profesional, 10) bulletin supervisi, 11) sertifikasi guru, 12) tugas belajar, 13) pertemuan guru.

Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah setiap saat pada kelas-kelas terkait motivasi dan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan supervisi juga dilakukan dengan melakukan diskusi dan memberikan arahan kepada guru terkait dengan permasalahan yang dijumpai pada saat supervisi. Seperti ada kelas yang terlihat sangat ramai dan gaduh. Pada saat itu pula kepala sekolah memberikan pengarahan kepada guru untuk mengatasinya. Selain itu juga apabila terdapat kelas yang ditinggalkan oleh gurunya kepala sekolah juga harus mengarahkan kepada guru piket untuk segera mengatasinya.

Dari hasil pelaksanaan supervisi tersebut diharapkan guru akan dapat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap motivasi dan kinerja guru yang sesungguhnya. Supervisi dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam setiap pelaksanaan supervisi kepala sekolah memberikan penilaian terhadap

aspek motivasi dan kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan untuk mengetahui penilaian motivasi dan kinerja setiap guru dalam proses pembelajaran.

Dengan adanya pelaksanaan supervisi pada siklus I dalam penelitian ini, dapat diketahui hasil observasi kepala sekolah terhadap hasil penilaian motivasi dan kinerja guru pada siklus I. Adapun hasil penilaian observasi guru pada siklus I secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Penilaian Observasi Guru pada Siklus I

No.	Kategori Penilaian	Jumlah	%	Rata-rata
1.	Baik	17	85	
2.	Cukup Baik	3	15	4,25
3.	Kurang Baik	0	0	Cukup Baik
Jumlah		20	100	

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan penilaian observasi pada siklus I dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai penilaian observasi yang baik ada 17 orang atau mencapai 85% dari total guru yang diamati. Sedangkan guru yang mempunyai penilaian motivasi yang baik terdapat 3 guru atau 15% dari total guru yang diamati dalam penelitian ini. Selain itu dapat diketahui bahwa rata-rata penilaian motivasi guru pada siklus I menunjukkan nilai 4.25 atau masuk dalam kategori cukup baik.

Meskipun demikian, peningkatan motivasi guru setelah dilaksanakn supervisi kepala sekolah pada siklus I belum mampu mencapai target peningkatan motivasi kerja guru sesuai yang ditetapkan yaitu 75% guru mempunyai penilaian motivasi yang baik. Untuk itu dalam pelaksanaan siklus I ini perlu dilakukan evaluasi dan refleksi.

Sementara itu dengan adanya pelaksanaan supervisi guru yang telah

dilakukan pada siklus I dapat menunjukkan peningkatan kinerja guru yang ada di SD Negeri 4 Ubung Denpasar tahun pelajaran 2018/2019. Adapun peningkatan kinerja guru dengan adanya pelaksanaan supervisi kelas dalam siklus I secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5.

Penilaian Kinerja Guru pada Siklus I

No.	Kategori Penilaian	Jumlah	%	Rata-rata
1.	Baik	19	90	
2.	Cukup	1	10	6,69
3.	Baik Kurang Baik	0	0	Cukup Baik
Jumlah		20	100	

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan penilaian kinerja guru pada siklus I dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai penilaian kinerja yang cukup baik ada 19 orang atau mencapai 90% dari total guru yang diamati. Sedangkan guru yang mempunyai penilaian kinerja yang baik terdapat 1 guru atau 10% dari total guru yang diamati dalam penelitian ini.

Selain itu dapat diketahui bahwa rata-rata penilaian kinerja guru pada siklus I menunjukkan nilai 6,69 atau masuk dalam kategori cukup baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kinerja guru yang ada di SD Negeri 4 Ubung Denpasar tahun 2018/2019 mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya supervisi guru. Dari yang semula mempunyai rata-rata penilaian 4,25 meningkat menjadi 6,69.

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan siklus I pada penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan motivasi dan kinerja guru yang ada di SD Negeri 4 Ubung Denpasar. Dimana semula motivasi guru rata-rata termasuk dalam penilaian kurang baik meningkat menjadi cukup baik dengan penilaian rata-rata

semula 4,25 meningkat menjadi 6,74. Meskipun demikian peningkatan motivasi dan kinerja guru pada siklus ini belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 75% guru mempunyai penilaian motivasi dan kinerja yang baik.

3. Siklus II

Dengan adanya kegiatan supervisi pada siklus II ini, maka dapat diketahui hasil penilaian terhadap motivasi dan kinerja guru di SD Negeri 4 Ubung Denpasar. Adapun hasil penilaian motivasi guru pada siklus II dalam penelitian ini secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5.
Penilaian Motivasi Guru pada Siklus II

No.	Kategori Penilaian	Jumlah	%	Rata-rata
1.	Baik	20	100	
2.	Cukup	0	0	80
3.	Baik Kurang Baik	0	0	Baik
Jumlah		20	100	

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan penilaian motivasi pada siklus II dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai penilaian motivasi yang baik terdapat 20 guru atau 100% dari total guru yang diamati dalam penelitian ini. Selain itu dapat diketahui bahwa rata-rata penilaian motivasi guru pada siklus II menunjukkan nilai 80 atau masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa motivasi guru yang ada di SD Negeri 4 Ubung Denpasar Tahun pelajaran 2018/2019 pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang dilakukan secara lebih terstruktur terbukti dapat meningkatkan motivasi guru di SD Negeri 4 Ubung

Denpasar Tahun pelajaran 2018/2019. Dengan hasil penelitian ini terbukti bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah dapat meningkatkan motivasi guru, kondisi ini dapat dilihat dari penilaian rata-rata motivasi guru semula pada kondisi siklus I menunjukkan rata-rata penilaian yang cukup baik meningkat menjadi baik dan yang semula mempunyai rata-rata penilaian 6,74 meningkat menjadi 80.

Dari hasil pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang telah dilakukan pada siklus II menunjukkan bahwa terdapat 20 guru atau 100% dari seluruh guru yang diamati dalam penelitian yang sudah mampu menunjukkan motivasi yang baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa target pencapaian dalam pelaksanaan tindakan pada penelitian ini sudah tercapai. Dimana lebih dari 75% guru telah mampu mendapatkan penilaian motivasi yang baik.

Sementara itu dengan adanya pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang telah dilakukan pada siklus II juga menunjukkan peningkatan kinerja guru yang ada di SD Negeri 4 Ubung Denpasar Mengwi Tahun pelajaran 2018/2019. Adapun peningkatan kinerja guru dengan adanya pelaksanaan supervisi kepala sekolah dalam siklus II secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7.
Penilaian Kinerja Guru pada Siklus II

No.	Kategori Penilaian	Jumlah	%	Rata-rata
1.	Baik	20	100	
2.	Cukup Baik	0	0	80
3.	Kurang Baik	0	0	Baik
Jumlah		10	100	

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan penilaian kinerja guru pada siklus II dapat diketahui bahwa guru

yang mempunyai penilaian kinerja penilaian kinerja yang baik terdapat 10 guru atau 100% dari total guru yang diamati dalam penelitian ini. Selain itu dapat diketahui bahwa rata-rata penilaian kinerja guru pada siklus II menunjukkan nilai 80 atau masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kinerja guru yang ada di SD NoNegeri 4 Ubung tahun pelajaran 2018/2019 mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya supervisi kepala sekolah yang dilakukan lebih terstruktur pada siklus II ini. Peningkatan penilaian kinerja guru dapat dilihat dari yang semula mempunyai rata-rata penilaian 6,69 meningkat menjadi 80.

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan siklus II pada penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan motivasi dan kinerja guru yang ada di SD Negeri 4 Ubung Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019. Dimana semula motivasi guru rata-rata pada siklus II ini telah menunjukkan penilaian yang baik. Sementara itu kinerja guru dalam siklus II ini juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana dari hasil penilaian kinerja guru pada siklus II ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja guru menunjukkan penilaian yang baik.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang dilaksanakan secara terencana dan terstruktur akan dapat menghasilkan proses supervisi yang lebih baik. Hal ini terbukti bahwa dengan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan yang lebih terintegrasi antara guru dan pihak-pihak lain yang terkait dengan segala aktivitas yang ada di sekolah baik di dalam kelas maupun diluar kelas akan dapat menghasilkan proses supervisi yang baik. Dengan proses supervisi yang baik mampu meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Dengan pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang dilaksanakan pada siklus II ini

terbukti mampu meningkatkan motivasi guru dan kinerja guru yang baik. Dimana dengan pelaksanaan supervisi tersebut telah tercapai target pencapaian tindakan dimana lebih dari 75% guru telah menunjukkan motivasi dan kinerja yang baik.

Pembahasan

Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang dilakukan secara efektif akan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru yang ada di SD Negeri 4 Ubung Denpasar Tahun 2018/2019. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan penilaian motivasi dan kinerja guru pada saat pra siklus, siklus I dan siklus II.

Adapun peningkatan motivasi kerja guru yang ada di Sekolah Dasar Negeri 4 Ubung Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019, dengan adanya supervisi kepala sekolah secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Pelaksanaan supervisi kepala sekolah dalam penelitian ini juga terbukti mampu meningkatkan kinerja guru SD Negeri 4 Ubung Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan yang signifikan terhadap kinerja guru dengan adanya pelaksanaan supervisi kepala sekolah di SD Negeri 4 Ubung Denpasar Tahun pelajaran 2018/2019.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah terbukti dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Untuk itu pelaksanaan supervisi kepala sekolah dapat selalu dilaksanakan dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah tentu saja perlu dilakukan perencanaan yang terstruktur dan dilaksanakan secara sistematis agar mampu menghasilkan proses supervisi yang baik. Dengan adanya pelaksanaan supervisi

yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru guna mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih baik.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Penilaian kinerja guru pada siklus II dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai penilaian kinerja penilaian kinerja yang baik terdapat 10 guru atau 100% dari total guru yang diamati dalam penelitian ini. Selain itu dapat diketahui bahwa rata-rata penilaian kinerja guru pada siklus II menunjukkan nilai 80 atau masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kinerja guru yang ada di SD Negeri 4 Ubung tahun pelajaran 2018/2019 mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya supervisi kepala sekolah yang dilakukan lebih terstruktur pada siklus II ini. Peningkatan penilaian kinerja guru dapat dilihat dari yang semula mempunyai rata-rata penilaian 6,69 meningkat menjadi 80.

Hasil evaluasi dari pelaksanaan siklus II pada penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan motivasi dan kinerja guru yang ada di SD Negeri 4 Ubung Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019. Dimana semula motivasi guru rata-rata pada siklus II ini telah menunjukkan penilaian yang baik. Sementara itu kinerja guru dalam siklus II ini juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana dari hasil penilaian kinerja guru pada siklus II ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja guru menunjukkan penilaian yang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru di SD Negeri 4 Ubung Tahun Pelajaran 2018/2019.

PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 39 (1) dan (2)
- [2] H. AR. Tilaar, 2000:104, Mutu Pendidikan, Yogyakarta, : Aditya Media.
- [3] Hasibuan, H. Malayu, 2002, Manajemen Sumber daya Manusia, Edisi Revisi, Kedua, Yogyakarta., BPFE UGM
- [4] Pandji Anoraga, 2005:35, Motivasi kerja guru, Remaja Rosdakarya: Surabaya.
- [5] Handoko Hani, 2003, Manajemen Edisi 2 Yogyakarta: BPFE UGM
- [6] Ngelim Purwanto, 2004:32, Adminstrasi dan Supervisi Pendidikan, Remaja Rosdakarya: Surabaya.
- [7] Made Pidarta, 2002:380, Manajemen pendidikan Indonesia, Yogyakarta, BPFE UGM
- [8] Henry Simamora (2001:327), Manajemen Sumber Daya Manusia, penerbit : STIE YKPN Yogyakarta.
- [9] Ibrahim Bafadal, 2004, Supervisi Pendidikan, Yogyakarta: Aditya Media